

SEMIÓTICA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA: JULIO VIDAURRE, 50 AÑOS DE UNA TEORÍA

SEMIOTICS AND ARCHITECTURAL DRAWING: JULIO VIDAURRE, 50 YEARS OF A THEORY

Ángel Martínez Díaz; orcid: 0000-0002-0237-3383
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

doi: 10.4995/ega.2025.22891

Julio Vidaurre Jofre (1926-2004), catedrático de Dibujo Técnico de la ETSAM, es una referencia imprescindible en la historia de la enseñanza de la expresión gráfica arquitectónica en España. Después de más de cincuenta años desde la obtención de su cátedra y veinte de su desaparición, el objetivo de este artículo es aclarar las bases conceptuales, los instrumentos metodológicos y la estructura argumental que se esconden tras la aparente complejidad de la teoría sobre el dibujo a partir de la cual construyó su planteamiento docente. Más allá de la dificultad de lectura de su pensamiento, de su vinculación con la semiótica y el estructuralismo, y de la consecuente problemática sobre su posible actualidad, se puede concluir que su labor contribuyó a establecer un sólido conjunto de instrumentos conceptuales y metodológicos que aún hoy se pueden reconocer en la definición y la pedagogía de la disciplina del Dibujo de Arquitectura.

PALABRAS CLAVE: VIDAURRE, DIBUJO DE ARQUITECTURA, LENGUAJE GRÁFICO, SEMIÓTICA, ESTRUCTURALISMO

Julio Vidaurre Jofre (1926–2004), Professor of Technical Drawing at the ETSAM, is a key figure in the history of architectural graphic expression education in Spain. More than fifty years after obtaining his professorship and two decades after his passing, this article aims to clarify the conceptual foundations, methodological tools, and argumentative structure underlying the apparent complexity of the drawing theory on which he based his teaching approach. Beyond the challenges posed by the interpretation of his thought, its ties to semiotics and structuralism, and the resulting questions about its contemporary relevance, it can be concluded that his work helped establish a solid set of conceptual and methodological tools that are still recognizable today in the definition and pedagogy of the discipline of Architectural Drawing.

KEYWORDS: VIDAURRE, ARCHITECTURAL DRAWING, GRAPHIC LANGUAGE, SEMIOTICS, STRUCTURALISM

1. Bab al-Futuh vista desde extramuros (fotografía de los autores)

1. Bab al-Futuh seen from outside the walls (photograph by the authors)

“¿Pensamos que el arquitecto puede permitirse el lujo, sin degradar su conocimiento, de no dominar su lenguaje?”¹

Julio Vidaurre Jofre ganó la cátedra de Dibujo Técnico de la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1973 con una propuesta pedagógica revolucionaria. Más allá de renovar unas obsoletas dinámicas docentes, su propósito último fue devolver al dibujo a su papel esencial en relación con la arquitectura, dotándolo -como a ésta- de un sustrato teórico solvente muy relacionado con la semiótica y el estructuralismo². Esa teoría se debería convertir en el fundamento de una práctica consciente y argumentada, la que capacitaría al alumnado a “pensar” la arquitectura. Sin embargo, acercarse a ella ha sido siempre una tarea ardua. Las razones, a mi parecer, son diversas. Una es intrínseca al asunto. La teoría lo es, es decir, es un sistema de ideas directrices en una rama del saber, ordenado, cerrado, autorreferencial, deductivo y coherente. Ese sistema, que busca la estructura subyacente a una realidad compleja y polimorfa, difícilmente puede ser sencillo. Otra razón de la aparente inescrutabilidad de la teoría vidaurriana tiene que ver con las palabras, con el uso de unos términos que, dotados de un significado muy preciso para el autor en su marco referencial, quizá no sean igual de claros para un lector interesado³ (Fig. 1). Lo que sigue pretende acercarse al pensamiento de Vidaurre intentando en lo posible sortear estas dificultades, centrándose no en el detalle, sino en las bases conceptuales, los instrumentos operativos y la estructura de su teoría.

Orígenes y bases conceptuales de la teoría

Vidaurre enuncia la base de su teoría en su memoria de cátedra, denominada *El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica* (Vidaurre 1973), y luego la desarrolla en sendos escritos producidos inmediatamente después, ya sin

“Do we believe that an architect can afford the luxury—without compromising their knowledge—of not mastering their own language?”⁽¹⁾

Julio Vidaurre Jofre was awarded the Chair of Technical Drawing at the Madrid School of Architecture in 1973 with a revolutionary pedagogical proposal. Beyond renewing outdated teaching dynamics, his ultimate goal was to restore drawing to its essential role in relation to architecture, endowing it—like architecture itself—with a solid theoretical foundation closely linked to semiotics and structuralism⁽²⁾. This theory was intended to become the basis for a conscious and reasoned practice, one that would enable students to “think” architecture.

However, engaging with this theory has always been a challenging task. In my view, the reasons are manifold. One is intrinsic to the subject itself. Theory, by definition, is a system of guiding ideas within a field of knowledge, structured, self-contained, self-referential, deductive, and coherent. Such a system, which seeks the underlying structure of a complex and polymorphic reality, can hardly be simple. Another reason for the apparent inscrutability of Vidaurre’s theory lies in language: in the use of terms that, while carrying very precise meanings for the author within his referential framework, may not be equally clear to an interested reader⁽³⁾ (Fig. 1).

What follows is an attempt to approach Vidaurre’s thought while navigating these difficulties as best as possible, focusing not on the details, but on the conceptual foundations, operative tools, and structure of his theory.

Origins and Conceptual Foundations of the Theory

Vidaurre outlines the foundation of his theory in his professorial dissertation, titled *The Graphic Language of Architectural Expression* (Vidaurre 1973), and later develops it in two subsequent writings produced shortly thereafter, free from the pressures of academic evaluation. The first of these texts, essentially a refined version of the dissertation, bears the same title (Vidaurre 1974a); the second is titled *On Certain Systematics of Architectural Thought and Architectural Narrative* (Vidaurre 1974b). Taken together, these works reveal that Vidaurre proposes a theory of drawing, from which two methodologies—or “systematics”—emerge,

both oriented toward practice: one concerning design (or “architectural thought”) and the other concerning graphic expression (or “architectural narrative”). Later publications would go on to develop specific aspects of these initial propositions.

Beyond the content of the theory itself, the origins of Vidaurre’s thinking can be traced through the bibliography of his dissertation. Its contemporaneity is striking: 75% of the cited works were published in the fifteen years preceding the formulation of the theory. The remaining 25% are foundational references related to the disciplines that interested him. Viewed synchronically, the body of works cited reveals a remarkable transversality, suggesting a solid conceptual foundation for a rigorous theoretical development closely aligned with the intellectual concerns of the time. The references include works on pure philosophy, with a particular focus on epistemology and structuralism (11%); on architectural, artistic, and design theory, with a clear spatialist reading of the first (31%); on linguistics and semiotics (18%)⁽⁴⁾; on image studies (16%); on the psychology of perception (11%); on design process methodologies (9%); and on urban form (4%).

Semiotics at the Core: Architecture and Drawing as Communication

Vidaurre’s theory is grounded in two essential a priori assumptions that, in many ways, shape the content and argumentative development of his thought. The first concerns the very essence of architecture, which can be summarized in what might be called a “Vidaurrean triad”: architecture exists where form, function, and content converge. Architecture is useful form endowed with cultural meaning.

The second assumption places Vidaurre in close alignment with the intellectual currents of his time in approaching the understanding of architecture and its related disciplines, linking his thought to semiotics. To grasp this, one must follow a certain deductive reasoning and consider the following propositions in sequence, as articulated in his thinking:

-A theory of architecture—and of drawing—is possible. More than that, it is necessary in order to restore meaning and commitment to both disciplines and their practice.

-Furthermore, as a cultural product, architecture—like drawing—is essentially communication: it is “architectural expression”⁵. Therefore, albeit reductively,

la presión del acto académico de evaluación. El primero de estos escritos, en realidad una vuelta de tuerca de la memoria, lo titula de igual forma que ésta (Vidaurre 1974a); mientras que al segundo lo denomina *En torno a unas sistemáticas del pensamiento arquitectónico y de la narrativa arquitectónica* (Vidaurre 1974b). Enlazando sus contenidos, podemos decir que Vidaurre plantea una teoría sobre el dibujo, y que a partir de ella surgen dos metodologías (dos “sistemáticas”) que podríamos considerar como dirigidas a la práctica, una de ellas sobre el proyecto (sobre el “pensamiento arquitectónico”) y la otra sobre la expresión gráfica (sobre la “narrativa arquitectónica”). Otras publicaciones posteriores desarrollarán aspectos concretos de estos planteamientos iniciales.

Más allá de lo que se deriva del contenido de su teoría, el origen del pensamiento de Vidaurre se puede rastrear en la bibliografía de su memoria de cátedra. Destaca su contemporaneidad: el 75 % de los títulos se publicaron en los quince años previos a la formulación de la teoría. El 25 % restante son inevitables referencias fundacionales relacionadas con las disciplinas que le interesaban. Si, por otra parte, consideramos de manera sincrónica el conjunto de las obras, reconoceremos una transversalidad que augura una sólida base conceptual para fundamentar un desarrollo riguroso y muy conectado con las preocupaciones del momento. Existen referencias sobre filosofía pura, con especial dedicación a la teoría del conocimiento y al estructuralismo (11 %); sobre teoría de la arquitectura, el arte y el diseño, con un claro sesgo hacia la lectura espacialista de la primera (31 %); sobre lingüística y semiótica (18 %)⁴; sobre estudios acerca de la imagen (16 %); sobre psicología de la percepción (11 %); sobre metodología de procesos de diseño (9 %); y sobre forma urbana (4 %).

La semiótica en la base: la arquitectura y el dibujo como comunicación

La teoría de Vidaurre parte de dos apriorismos que son para él esenciales y que, en cierta forma, determinan el contenido y el desarrollo argumental de su pensamiento. Uno de ellos se refiere a la propia esencia de la arquitectura, que podríamos sintetizar enunciando una especie de tríada vidaurriana: la arquitectura lo es si en ella confluyen forma, función y contenido. La arquitectura es forma útil dotada de significado cultural.

El otro apriorismo posiciona a Vidaurre en un lugar muy conectado con las inquietudes intelectuales de su tiempo a la hora de enfrentarse al conocimiento de la arquitectura y de lo que con ella se relaciona, ligándolo con la semiótica. Para entenderlo habría que dejarse llevar por cierto razonamiento deductivo y considerar encadenadamente los siguientes enunciados de acuerdo con su pensamiento:

-Una teoría de la arquitectura -y del dibujo- son posibles. Es más, son necesarias para volver a dotar de contenido y compromiso a ambas disciplinas y a su práctica.

-Por otra parte, como producto cultural, la arquitectura es -al igual que el dibujo- esencialmente comunicación: es “expresión arquitectónica”⁵. Por ello, y aunque de manera reductiva, el tipo de teoría que puede tener más posibilidades de éxito es el que considera a la arquitectura como un sistema de signos.

-Si la arquitectura es expresión arquitectónica, el dibujo es el lenguaje que posibilita esa expresión, es pues el “lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica”.

El dibujo como lenguaje

Considerar que el dibujo es un lenguaje no es, evidentemente, inocuo. De ello se derivan ciertas consecuencias de diversa índole. Algunas de ellas son puramente metodológicas: si el dibujo es un lenguaje, entonces se puede estudiar según los principios de la lingüística, extendidos a otros tipos de lenguajes no verbales gracias a una polifacética disciplina, la semiótica.

Otras implicaciones conceptuales derivadas del entendimiento del dibujo como lenguaje son trascendentales. Se refieren a este como agente necesario para construir el pensamiento y, con ello, para elaborar el constructo imaginario de la realidad. Es decir, no hay posibilidad de pensar, ni de apropiarse de la realidad, sin un lenguaje mediador. Si sustituimos términos, concluiremos que el dibujo es necesario para que se pueda dar el pensamiento arquitectónico (y por ende, el conocimiento), y también lo es para elaborar su reflejo operativo. No hay expresión arquitectónica (arquitectura) sin su lenguaje gráfico (dibujo). Estas consideraciones conducen inevitablemente a una evidencia de orden pedagógico: para aprender a pensar arquitectura, es necesario (imprescindible) aprender su lenguaje, el dibujo. Este radical posicionamiento contrasta con otros -quizá más próximos a los tiempos que corren- que entenderían al dibujo como instrumento subsidiario de la arquitectura, como vehículo derivado, no como su posibilitador necesario.

Los instrumentos articuladores de la teoría

Estructura, taxonomía y pensamiento gráfico

El concepto de estructura permea todo el pensamiento de Vidaurre. Se pueden reconocer en él las influencias que se derivan de su clara adscripción a las corrientes filosóficas estructuralistas, o de su decidida apuesta por los modos de análisis inherentes a la semiótica o a la Gestalt que integran el concepto de estructura de manera natural. La estructura como soporte de una organización sistemática se vislumbra a lo largo de todo el desarrollo argumental de la teoría, pero también se aprecia en su concepción de la propia arquitectura y del pensamiento que entiende de ella como sistema de sistemas. Lo esencial en ese pensamiento es precisamente su organización y las posibilidades que ofrece para construir nuevas organizaciones. Este entendimiento casi algebraico de la arquitectura (y de su dibujo), como un conjunto de elementos dotados de una relación de orden, le lleva a Vidaurre (como a otros estructuralistas) a estudiar esos elementos y esas relaciones de manera recurrente en su exposición teórica. Genera así prolijas clasificaciones de conceptos y de sus posibles conexiones, con denominaciones no siempre claras y de complicada asimilación.

Por otra parte, Vidaurre, coherente con su línea argumental sobre el dibujo como facilitador necesario del pensamiento, utiliza la expresión gráfica como instrumento para generar y comunicar su teoría. Sería muy difícil ha-

the type of theory most likely to succeed is one that considers architecture as a system of signs.

-If architecture is architectural expression, then drawing is the language that enables that expression; it is, therefore, the “graphic language of architectural expression”.

Drawing as Language

To consider drawing as a language is, evidently, not a neutral stance. It carries with it a range of consequences. Some are purely methodological: if drawing is a language, then it can be studied according to the principles of linguistics—principles that have been extended to non-verbal languages through a multifaceted discipline: semiotics.

Other conceptual implications of understanding drawing as language are far more profound. They position drawing as a necessary agent in the construction of thought and, consequently, in the formation of the imaginary construct of reality. In other words, there is no possibility of thinking, nor of appropriating reality, without a mediating language. If we substitute terms, we arrive at the conclusion that drawing is necessary for architectural thought (and therefore for knowledge) to occur, and it is also necessary for the development of its operative reflection. There is no architectural expression (architecture) without its graphic language (drawing).

These considerations inevitably lead to a pedagogical insight: to learn to think architecture, it is necessary—indispensable—to learn its language: drawing. This radical position stands in contrast to others—perhaps more aligned with contemporary views—that regard drawing as a subsidiary tool of architecture, a derivative vehicle rather than its essential enabler.

The Articulating Instruments of the Theory

Structure, Taxonomy, and Graphic Thought

The concept of structure permeates all of Vidaurre’s thinking. One can clearly recognize the influence of his alignment with structuralist philosophical currents, as well as his commitment to analytical methods inherent to semiotics and Gestalt theory, both of which naturally integrate the notion of structure. Structure, as the foundation of systematic organization, is evident throughout the argumentative development of his theory, but

it also appears in his conception of architecture itself and of architectural thought as a system of systems. What is essential in this thinking is its organization and the possibilities it offers for constructing new organizations.

This almost algebraic understanding of architecture (and its drawing) as a set of elements governed by an order relationship leads Vidaurre—like other structuralists—to repeatedly study these elements and their interrelations in his theoretical exposition. He thus produces extensive classifications of concepts and their possible connections, often using terminology that is not always clear and can be difficult to assimilate.

Moreover, consistent with his argument that drawing is a necessary enabler of thought, Vidaurre uses graphic expression as a tool to generate and communicate his theory. It would be difficult to do so without the aid of tables, charts, or diagrams—or without schematics that, in attempting to fix concepts, leap into the representation of architecture itself (into the construction of its mental reflection).

Structural-Semiotic Analysis

Throughout his theory, Vidaurre employs several characteristic analytical tools that serve to articulate argumentative or critical developments and to establish taxonomic criteria. One such tool concerns the study of creative processes in design and architecture. He uses it both to critique the pedagogical system he seeks to transform and to support his own teaching proposal. According to Vidaurre, every creative process involves four phases, which are typically recurrent and non-linear (Fig. 2):

-Information phase: gathering data related to the subject.

-Application phase: using the data to solve a problem different from the one posed by the information itself.

-Analysis phase: critiquing the previous phase by studying the classifications and relationships used in solving the problem.

-Creativity phase: establishing new uses and novel approaches to the information, leading to an original solution.

Other conceptual tools used by Vidaurre are more complex and directly linked to semiotics. Drawing on communication theory (with strong influence from Roland Barthes), he identifies three fundamental aspects that must be considered in any communicative process:

-“Participation”: how society influences the

cerlo sin la ayuda de tablas, cuadros o diagramas; o también sin esquemas que, al pretender fijar conceptos, dan el salto a la representación de la propia arquitectura (a la construcción de su reflejo mental).

El análisis estructural-semiótico

A lo largo de su teoría, Vidaurre utiliza algunos instrumentos de análisis bastante característicos que le sirven para articular desarrollos argumentales o críticos y para fijar criterios taxonómicos. Uno de esos instrumentos se refiere al estudio de los procesos creativos del diseño y la arquitectura. Lo utiliza a la hora de criticar el sistema pedagógico que pretende transformar y lo aplica en la propuesta de su planteamiento docente. Según Vidaurre, en todo proceso creativo se deben distinguir cuatro fases, casi siempre recurrentes y no lineales. Estas son (Fig. 2):

-Fase de información, o de obtención de datos relacionados con el asunto.

-Fase de aplicación, o de uso de los datos obtenidos para resolver un problema diferente al proporcionado por la información misma.

-Fase de análisis, o de crítica de la fase anterior, estudiando las clasificaciones y relaciones utilizadas en la resolución del problema.

-Fase de creatividad, o del posible establecimiento de nuevos usos y enfoques novedosos de la información, dando el salto a una solución original.

Otros instrumentos conceptuales utilizados por Vidaurre son algo más complejos y enlazan directamente con la semiótica. Estudiando los propios procesos de comunicación (con gran influencia aquí de Roland Barthes), entiende que es necesario considerar en ellos tres aspectos fundamentales:

2. Esquema sobre el proceso docente propuesto por Julio Vidaurre (Vidaurre 1973).

2. Diagram of the teaching process proposed by Julio Vidaurre (Vidaurre 1973).

-El de la “participación”, o cómo ha influido la sociedad en el proceso de la comunicación.

-El de la “ordenación”, o cómo se organiza internamente ese proceso.

-El de la “información” o “desarrollo”, o cómo influye el proceso en el individuo o la sociedad.

Vidaurre amplía el campo semántico de los componentes de esta tríada hasta considerar que la “participación” sería la relación de aquello que se estudia con su entorno o contexto (por ejemplo, un elemento arquitectónico en su medio, ya sea físico o cultural), la “ordenación” sería su estructura interna (o cómo en ese elemento se organizan sus partes hasta conformar un todo), y el “desarrollo” sería su posibilidad de transformación interna o externa (o cómo las potencialidades del esquema que ha posibilitado, generado o compuesto ese elemento puede continuar desarrollándolo a sí mismo o transformando su medio). Estos tres conceptos son utilizados de manera recurrente por Vidaurre, constituyendo una especie de columna vertebral más o menos evidente en el desarrollo de la teoría.

Además de para estudiar los procesos dinámicos, Vidaurre utiliza también instrumentos puramente lingüísticos y semiológicos para colocar los ladrillos que conforman el aparejo de su teoría, o mejor, evitando el símil metafórico, para determinar, clasificar y analizar lo que podríamos denominar como “elementos significantes” de su construcción teórica. Oposiciones como significante y significado, lengua y habla, connotación y denotación, sincronía y diacronía, sintagma y paradigma... se utilizan al mismo tiempo que se habla del signo y de sus relaciones como cuestión nuclear en la construcción teórica.

En este entendimiento instrumental de la semiótica habría que reconocer la gran influencia de Charles William Morris (1946) y de su visión conductista en muchos aspectos del pensamiento vidaurriano, claramente apreciable en dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la interpretación de Morris de lo que Peirce denominaba gramática, dialéctica y retórica, al admitir la necesidad de abordar tres tipos de análisis del signo: el sintáctico (el que estudia la relación de los signos entre sí), el semántico (el que estudia la relación de los signos con su referente -significado-), y el pragmático (el que estudia la relación del signo con los agentes que lo emiten o reciben). La segunda gran influencia de Morris tiene que ver con los usos de los signos y el concepto de “modos de significar”, desarrollado matizada y esforzadamente por Vidaurre con profusión en distintos niveles de su teoría. Así, las maneras de utilizar el signo en relación con las actitudes del emisor y los efectos esperados en el receptor del hecho comunicativo se pueden clasificar en diferentes “modos”: “identificativo”, “designativo”, “apreciativo”, y “prescriptivo”, según se pretenda, respectivamente, ubicar en el espacio la información, cualificarla, valorarla o provocar una acción determinada en el receptor (Fig. 3).

La estructura de la teoría

Vidaurre organiza su teoría según dos grandes apartados que responden al propio enunciado de su concepción del dibujo: el estudio de lo que él deno-

communication process.

-“Organization”: how the process is internally structured.

-“Information” or “Development”: how the process affects the individual or society.

Vidaurre expands the semantic field of these components to propose that “participation” refers to the relationship between the object of study and its context (e.g., an architectural element within its physical or cultural environment); “organization” refers to its internal structure (how its parts are arranged to form a whole); and “development” refers to its potential for internal or external transformation (how the schema that generated or composed the element can continue to evolve or transform its environment). These three concepts recur throughout Vidaurre’s work, forming a kind of conceptual backbone of his theory.

In addition to analyzing dynamic processes, Vidaurre also employs purely linguistic and semiological tools to lay the groundwork of his theoretical construction—or, avoiding metaphor—to define, classify, and analyze what might be called the “signifying elements” of his theoretical framework. Oppositions such as signifier and signified, langue and parole, connotation and denotation, synchrony and diachrony, syntagm and paradigm are used alongside discussions of the sign and its relationships, which are central to his theoretical construction.

In this instrumental understanding of semiotics, the influence of Charles William Morris (1946) is particularly evident, especially in two key areas. The first relates to Morris’s interpretation of what Peirce called grammar, dialectic, and rhetoric, which he reformulates as three types of sign analysis: syntactic, which studies the relationships between signs; semantic, which examines the relationship between signs and their referents; and pragmatic, which focuses on the relationship between signs and the agents who produce or interpret them. The second major influence from Morris concerns the use of signs and the concept of “modes of signification,” which Vidaurre develops in a nuanced and detailed manner across various levels of his theory. Thus, the ways in which a sign is used in relation to the sender’s attitudes and the expected effects on the receiver of the communicative act can be classified into different “modes”: “identificative”, “designative”, “appreciative”,

3

4

5

3. Los modos de significar aplicados a la fachada del Museo del Prado de Madrid. Dibujo del alumno Daniel Díaz.
 4. Estructura de la teoría sobre el dibujo de Julio Vidaurre. Esquema del autor.
 5. El ciclo de la expresión arquitectónica. Montaje del autor a partir de esquema de Julio Vidaurre y dibujo del alumno Carlos Sexmilo.

3. Modes of signification applied to the façade of the Prado Museum in Madrid. Drawing by student Daniel Díaz.
 4. Structure of Julio Vidaurre's theory on drawing. Diagram by the author.
 5. The cycle of architectural expression. Montage by the author based on a diagram by Julio Vidaurre and a drawing by student Carlos Sexmilo.

mina “expresión arquitectónica” por una parte, y por otra, la del “lenguaje gráfico” propiamente dicho. (Fig. 4).

El estudio de la “expresión arquitectónica” en este contexto tendrá que indagar en lo que se comunica, algo que bien puede organizarse según los constituyentes de la propia arquitectura. Si la arquitectura es forma, función y contenido (según la tríada asumida por Vidaurre), serán precisamente estos componentes los que se expresan. Traducido en términos comunicativos, la “expresión arquitectónica” constará de “expresión-forma, expresión-función y expresión-contenido”.

Por su parte, al “lenguaje gráfico” tendrá que ser estudiado aplicando los instrumentos convencionales del análisis semiótico, es decir, habrá que atender a la tríada signo-medio-referente, o lo que, concretado en el dibujo, serían: signos gráficos-medios gráficos-significaciones (Fig. 5). Pues bien, en esta tríada, las significaciones serán las que se refieren a la forma, a la función y al contenido de la arquitectura, precisamente el objeto de estudio de la “expresión arquitectónica”.

Las significaciones

Los esquemas de análisis de los tres tipos de significaciones (forma-función-contenido) no pueden ser exactamente los mismos debido a sus propias peculiaridades, pero sí pueden estar sujetos a una estructura similar. Aquí Vidaurre, en la memoria de cátedra, empieza a desplegar su afán taxonómico-gráfico, elaborando una serie de cuadros de doble entrada con toda la posible casuística, y utilizando su particular jerga (Fig. 6). Tanto para la forma como para la función o el contenido, nuestro catedrático considera las variables derivadas de su relación con el entorno (o contexto en la última), es decir, de la “participación” que señalábamos más arriba, clasificándolas según los posibles modos de significarlas (identificativo / designativo / apreciativo) (Figs. 7 y 8).

Más allá, las consideraciones para completar las taxonomías referidas a la propia naturaleza de cada tipo de expresión se especializan. Para la forma sigue el recurrente esquema de ordenación y desarrollo. Para la función adapta la tradicional dicotomía lingüística entre lengua y habla, distinguiendo entre función y uso. Para los contenidos retoma la tríada original, pero de manera más introspectiva, planteando la diferenciación en función del “territorio” afectado por dichos contenidos, (de su extensión); por otra parte, de su propio modo de ordenarse; y, finalmente, del desarrollo adquirido por los contenidos, de su profundidad.

Los medios gráficos

Vidaurre entiende como medio gráfico todo aquello que permite que se produzca el signo gráfico. Caben aquí pues, tanto cuestiones materiales, referidas a la ejecución instrumental, como cuestiones conceptuales, referidas al soporte metodológico, geométrico o de otro tipo, que permiten la producción del dibujo. Algo que hoy podríamos considerar como nuclear, es atendido muy escuetamente por Vidaurre en su memoria de cátedra, aunque luego lo desarrolla más profusamente en publicaciones posteriores, como la homó-

and “prescriptive,” depending on whether the intention is, respectively, to locate information in space, to qualify it, to evaluate it, or to provoke a specific action in the receiver (Fig. 3).

The Structure of the Theory

Vidaurre organizes his theory around two main components that correspond directly to his conception of drawing: the study of what he calls “architectural expression” on one hand, and on the other, that of the “graphic language” itself (Fig. 4). The study of “architectural expression” in this context must explore what is being communicated, which can be organized according to the fundamental constituents of architecture itself. If architecture is composed of form, function, and content—as proposed in Vidaurre’s triad—then these are precisely the components that are expressed. Translated into communicative terms, “architectural expression” consists of “form-expression,” “function-expression,” and “content-expression.”

Meanwhile, the “graphic language” must be examined using the conventional tools of semiotic analysis, which means considering the triad of sign-medium-referent. In the context of drawing, this translates to graphic signs, graphic media, and significations (Fig. 5). Within this triad, the significations refer to the form, function, and content of architecture—the very subject of “architectural expression.”

The Significations
 The analytical frameworks for the three types of significations—form, function, and content—cannot be exactly the same due to their inherent differences, but they can follow a similar structural logic. In his professorial dissertation, Vidaurre begins to unfold his taxonomic and graphic ambition by creating a series of double-entry charts that account for all possible cases, using his distinctive terminology (Fig. 6). For form, function, and content alike, he considers variables derived from their relationship with the environment—or context, in the case of content—meaning their “participation,” as previously discussed. These are classified according to the possible modes of signification: identificative, designative, and appreciative (Figs. 7 and 8).

Beyond this, the criteria used to complete the taxonomies are specialized according to the nature of each type of expression. For form, he applies the recurring scheme of organization

SIGNIFICACIONES DE LA EXPRESION-FORMA

VARIABLES REFERENTES A LA RELACION FORMA-ENTORNO			VARIABLES PROPIAS DE LA FORMA				VARIABLES DE DESARROLLO				
VARIABLES IDENTIFICATIVAS	VARIABLES DESIGNATIVAS	VARIABLES APRECIATIVAS	FORMA	TAMAÑO	TEXTURA	COLOR	ADAPTAMIENTO	ARMONIZACION	MOVIMIENTO	CONTRASTE	DEFINICION
INCLUIDA	DEFINIDORA	IDENTIFICACION DE LA FORMA									
	TENSIONAL	DEFINICION DE LA FORMA									
	MARGINAL	DEFINICION DE LA FORMA									
MAYÚSCULA	DEFINIDORA	IDENTIFICACION DE LA FORMA									
	TENSIONAL	DEFINICION DE LA FORMA									
	MARGINAL	DEFINICION DE LA FORMA									
EXCLUIDA	DEFINIDORA	IDENTIFICACION DE LA FORMA									
	TENSIONAL	DEFINICION DE LA FORMA									
	MARGINAL	DEFINICION DE LA FORMA									

SIGNIFICACIONES DE LA EXPRESION-FUNCION

VARIABLES REFERENTES A LA RELACION FUNCION-ENTORNO			VARIABLES DE LA FUNCION				VARIABLES DEL USO				
VARIABLES IDENTIFICATIVAS	VARIABLES DESIGNATIVAS	VARIABLES APRECIATIVAS	FECHA	PROPIEDAD	INDICACION	INDICACIONES	INDICACIONES	INDICACIONES	INDICACIONES	INDICACIONES	INDICACIONES
ESPACIOS DEL ESPACIO ANG.	ENTORNO LEVADO (TERRAZO)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	ENTORNO AMPLIO (SERRADO)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	ENTORNO INMEDIATO (PARQUEADO)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
DEFINICIONES DEL ESPACIO ANG.	LATITUD O LONGITUD (VIAJE)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	ALTITUD (DEPORTE)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	LATITUD-LONGITUD (BUELO, YERBA)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
CONTENIDOS EN EL ESPACIO ANG.	LATITUD-ALTITUD O LONGITUD-ALTITUD (FINES, MARCHA)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	REPERFORACION DE LATITUD-ALTITUD (VIAJE)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	RELACION DE 2 LONGITUD-LATITUD (ESCALERA)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
CONTENIDOS EN EL ESPACIO ANG.	MOVILES (MUEBLES)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									
	FLUJO (MARCHA, TECNOLÓGICO)	CONVENCIONAL (LEVANTADO)									

SIGNIFICACIONES DE LA EXPRESION-CONTENIDO

VARIABLES REFERENTES A LA RELACION CONTENIDO-CONTEXTO			VARIABLES EXTERNALES DEL CONTENIDO				VARIABLES INTERNAS DEL CONTENIDO				
VARIABLES IDENTIFICATIVAS	VARIABLES DESIGNATIVAS	VARIABLES APRECIATIVAS	PERSONAL	COLECTIVO	NACIONAL	ENDÓGENA	EXÓGENA	ACTIVA	PASIVA	INDICACIONES	INDICACIONES
ENDOGENAS	ESTRUCTURADORAS INTERNAS	MARRASAS (INTERAS)									
	ESPECIALES	MARRASAS (INTERAS)									
	ESTRUCTURADORAS EXTERNAS	MARRASAS (INTERAS)									
EXÓGENAS	ECONÓMICAS	MARRASAS (INTERAS)									
	TECNOLOGICAS	MARRASAS (INTERAS)									
	ECOLÓGICAS	MARRASAS (INTERAS)									
	BIOLÓGICAS	MARRASAS (INTERAS)									
	AMBIENTALES	MARRASAS (INTERAS)									

and development. For function, he adapts the traditional linguistic dichotomy between langue and parole, distinguishing between function and use. For content, the original triad is revisited in a more introspective manner, proposing a differentiation based on the "territory" affected by the content (its extent); secondly, on its own mode of organization; and finally, on the degree of development achieved by the content, its depth.

Graphic Media

Vidaurre understands graphic media as everything that enables the production of the graphic sign. This includes both material aspects—related to instrumental execution—and conceptual aspects—related to methodological, geometric, or other types of frameworks that make drawing possible. What

nima a dicha memoria (Vidaurre 1974a), y especialmente la dedicada a las *Funciones y Usos de los Sistemas de Representación* (Vidaurre 1976).

En todo caso, Vidaurre nos presenta la taxonomía de los medios gráficos con una de sus recurrentes tablas de doble entrada, (Fig. 9) clasificándolos desde variables que tienen que ver con el propio medio (con múltiples posibilidades que integran desde su posible sistematización geométrica como sistemas de representación, a la manera de ejecutarlos o de materializarlos), con el objeto grafado (punto, línea o superficie), y con lo que él denomina "variables de relación entre el soporte y el objeto grafado", que tendrían que ver con ciertas cualidades perceptivas como figura, fondo, contorno o volumen (léase aquí indicadores de profundidad, desarrollado en Vidaurre 1974b).

A pesar de lo escueto de su recorrido, Vidaurre insiste en que no sirve de nada aprender a utilizar los medios gráficos como objetivo en sí mismo (léase aprender a dibujar, por ejemplo, a tinta y aguadas con sombras en sección)

8

si no se tiene en cuenta su relación con lo que se quiere significar (léase comunicar).

Los signos gráficos

La última pieza de la tríada del ciclo de la expresión arquitectónica es el signo gráfico. El desarrollo argumental que plantea Vidaurre parte de su definición y de su taxonomía para realizar luego un análisis conductista y otro puramente lingüístico.

Consciente de la importancia de fijar el concepto de signo, Vidaurre se detiene en aclararlo siguiendo a Reznikov, considerándolo como un “objeto material percibido sensorialmente, que interviene en los procesos cognoscitivo y comunicativo representando o sustituyendo a otro objeto y que se utiliza para percibir, conservar, transformar y retransmitir una información relativa al objeto representado o sustituido” (Vidaurre 1973, p. 90).

La inevitable taxonomía vidaurriana se aleja del esquema de Pierce, ba-

6. Las significaciones de la expresión gráfica arquitectónica (Vidaurre 1973).

7. La expresión-función en su vertiente de “participación”: elementos soporte. Dibujo de la alumna Bárbara Ortiz.

8. La expresión-función en su vertiente de “participación”: elementos definidores del espacio. Dibujo de la alumna Rut Nieves.

6. The meanings of architectural graphic expression (Vidaurre 1973).

7. Expression-function in its “participation” aspect: supporting elements. Drawing by student Bárbara Ortiz.

8. Expression-function in its “participation” aspect: space-defining elements. Drawing by student Rut Nieves.

today might be considered a central topic is addressed only briefly in Vidaurre’s professorial dissertation, although he later develops it more extensively in subsequent publications, such as the one bearing the same title as the dissertation (Vidaurre 1974a), and especially in *Functions and Uses of Representation Systems* (Vidaurre 1976).

In any case, Vidaurre presents a taxonomy of graphic media using one of his characteristic double-entry tables (Fig. 9), classifying them according to variables related to the medium itself—which may include a wide range of possibilities, from its potential geometric systematization as a representation system to the manner of its execution or materialization—the graphed object (point, line, or surface), and what he calls “variables

9

of the relationship between the support and the graphed object," which refer to certain perceptual qualities such as figure, ground, contour, or volume (understood here as depth indicators, as developed in Vidaurre 1974b).

Despite the brevity of his treatment of this topic, Vidaurre insists that learning to use graphic media as an end in itself—for example, learning to draw in ink and wash with shaded sections—is of little value if it is not considered in relation to what one intends to signify, that is, to communicate.

Graphic Signs

The final component of the triad in the cycle of architectural expression is the graphic sign. Vidaurre's theoretical development begins with its definition and taxonomy, followed by a behavioral analysis and a purely linguistic one. Aware of the importance of clearly defining the concept of the sign, Vidaurre draws on Reznikov, describing it as a "material object perceived through the senses, which intervenes in cognitive and communicative processes by representing or substituting another object, and which is used to perceive, preserve, transform, and transmit information related to the represented or substituted object" (Vidaurre 1973, p. 90).

Vidaurre's inevitable taxonomy diverges from Peirce's model, which is based on the distinction between icons, indices, and symbols according to their resemblance to reality. Instead, thinking specifically about drawing, Vidaurre classifies signs based on the nature of the substituted object. He distinguishes between the "iconic sign" (or sign proper), which substitutes a physical object; the "signal," which substitutes a functional concept and provokes defined actions; and the "symbol," which substitutes another sign (either iconic

sado en la distinción entre "iconos", "indicios" y "símbolos", según su relación de parecido con la realidad. En su lugar, Vidaurre, pensando en el dibujo, se basa en la naturaleza del objeto sustituido, distinguiendo entre: "signo icónico" (o signo propiamente dicho), cuando sustituye a un objeto físico; "señal", cuando el signo sustituye a un concepto funcional provocando acciones definidas; y "símbolo", cuando el signo sustituye a otro signo (icónico o señal) mediante un grafismo convencional y arbitrario.

Establecido el concepto de signo gráfico en relación con el ciclo de la expresión arquitectónica, el análisis que Vidaurre propone sigue bastante fielmente la doctrina de Morris. Lo hace en cuanto que considera fundamental establecer un análisis conductista separado del estrictamente lingüístico, y en cuanto que sigue el esquema conceptual del autor americano en el desarrollo de ambos tipos de aproximaciones. Así, cuando Vidaurre clasifica los signos desde una perspectiva conductista utiliza el concepto de "modos de significar", el mismo que adoptaba al aproximarse a las significaciones (Fig. 10).

Los otros análisis más ortodoxamente convencionales siguen también la propuesta de Morris al denominarlos sintáctico, pragmático y semántico. Se repite por enésima vez la confluencia con la tríada vidaurriana en cuanto que el análisis sintáctico se referirá a la forma, el pragmático a la función y el semántico al contenido (Fig. 11).

En el análisis sintáctico, el de las relaciones entre los signos, se establecen dos aproximaciones, la que estudia sus "contigüidades", o cómo se conectan entre sí, lo que nos lleva a un análisis en términos topológicos, y la que estudia sus "oposiciones", cuando los comparamos, lo que nos lleva a un análisis en términos morfológicos. El análisis pragmático del signo conduce a considerar las funciones del mismo, lo que inevitablemente desemboca en una clasificación similar a la desarrollada a la hora de analizar las significaciones de la expresión-función. Es decir, el signo puede expresar un acto de participación con otros signos, un acto de ordenación interna, o un acto de desarrollo. Por su parte, el análisis semántico está encaminado a evaluar los contenidos expresados y su adecuación gráfica. Como la arquitectura es, "en definitiva, la expresión de contenidos mediante formas y funciones" (Vidaurre 1973, p. 100), el análisis semántico engloba a los demás. Para la correspondiente taxonomía, Vidaurre vuelve al esquema de participación-ordenación-desarrollo, aclarando que la primera se refiere a quién o quiénes han realizado o

9. Taxonomía de los medios gráficos. Montaje del autor sobre esquemas y dibujos de Julio Vidaurre y del alumno Alfredo Gómez.
 10. Taxonomía de los signos (Vidaurre 1973).

9. Taxonomy of graphic media. Montage by the author based on diagrams and drawings by Julio Vidaurre and student Alfredo Gómez.
 10. Taxonomy of signs (Vidaurre 1973).

pueden leer el signo, la segunda al cómo o modo de realizarlo, y el tercero al para qué o para quién se ha realizado.

A pesar de que Vidaurre ejemplifica gran parte de los casos con dibujos, algunos referidos al mismo objeto (el alzado de una ventana), este despliegue de conceptos de pura semiótica resulta de muy difícil seguimiento. Su comprensión requiere de una previa aproximación a esa disciplina y a ciertos autores de referencia ineludible para asignar el significado concreto a la terminología utilizada.

Las sistemáticas o aplicaciones de la teoría

Decíamos más arriba que el pensamiento de Vidaurre se articula según la teoría general que acabamos de atender y con dos sistemáticas derivadas de ésta, que podríamos considerar como dos metodologías, una del proyecto (la que ayuda a proponer pensamientos) y otra de la narración gráfica (la que ayuda a representar o narrar esos pensamientos). Aunque muy ligadas entre sí, la primera se interna en el campo de los procesos de diseño, mientras que la segunda se refiere a los procesos puramente gráficos como configuradores y medios de expresión de esos pensamientos.

Si atendemos a esta última *sistemática de la narrativa arquitectónica*, comprobamos que está planteada como una taxonomía de posibles narraciones gráficas, con el objeto de que el alumnado pueda, por una parte, “analizar unas narraciones dadas” y, por otra, “elegir las más adecuadas a unas inten-

or signal) through a conventional and arbitrary graphic representation.

Once the concept of the graphic sign is established within the cycle of architectural expression, Vidaurre’s analysis closely follows the doctrine of Charles Morris. He does so by emphasizing the need to distinguish between a behavioral analysis and a strictly linguistic one, and by adopting the American theorist’s conceptual framework for both approaches. When classifying signs from a behavioral perspective, Vidaurre uses the concept of “modes of signification,” the same one he applied when analyzing significations (Fig. 10). His more conventional analyses also follow Morris’s model, naming them syntactic, pragmatic, and semantic. Once again, there is a convergence with Vidaurre’s triad: the syntactic analysis corresponds to form, the pragmatic to function, and the semantic to content (Fig. 11). In the syntactic analysis, which examines the relationships between signs, two approaches are proposed: one studies their “contiguities,” or how signs connect with one another, leading to a topological analysis; the other focuses on their “oppositions,” or how they

contrast, leading to a morphological analysis. The pragmatic analysis of the sign considers its functions, which inevitably leads to a classification similar to that used in the analysis of function-expression significations. That is, the sign may express an act of participation with other signs, an act of internal organization, or an act of development. The semantic analysis, in turn, aims to evaluate the expressed content and its graphic adequacy. Since architecture is, "ultimately, the expression of content through forms and functions" (Vidaurre 1973, p. 100), the semantic analysis encompasses the others. For the corresponding taxonomy, Vidaurre returns to the participation-organization-development scheme, clarifying that participation refers to who has created or can interpret the sign, organization to how the sign is constructed, and development to the purpose or intended audience of the sign.

Although Vidaurre illustrates many of these cases with drawings—some referring to the same object, such as the elevation of a window—this deployment of pure semiotic concepts proves difficult to follow. Understanding it requires prior familiarity with the discipline and with certain key authors in order to grasp the specific meaning of the terminology he employs.

The Systematics or Applications of the Theory

As mentioned earlier, Vidaurre's thought is structured around the general theory we have just examined, along with two derived systematics that can be understood as methodologies: one related to design (which helps to generate architectural thought) and the other to graphic narration (which helps to represent or narrate that thought). Although closely interconnected, the first delves into the field of design processes, while the second focuses on purely graphic processes as both configurators and expressive media of those ideas.

Focusing on the latter, we find that it is presented as a taxonomy of possible graphic narratives, intended to enable students, on the one hand, "to analyze given narratives" and, on the other, "to choose those most appropriate to specific intentions" (Vidaurre 1974b, p. 22) (Fig. 12). Vidaurre argues that there are different ways of thinking about architecture, derived from the assumptions of the general theory. Some relate to the object of thought itself,

ciones concretas" (Vidaurre 1974b, p. 22) (Fig. 12). Vidaurre considera que existen diferentes formas de pensar la arquitectura, derivadas de la asunción de la teoría general. Unas tienen que ver con aquello que es objeto de pensamiento, otras con los instrumentos o maneras de producir ese pensamiento. De las primeras, hay que tener en cuenta los "niveles" de la propia arquitectura (formalizador, espacial, funcional, constructivo y semántico). De las segundas habrá que considerar las derivadas del propio lenguaje gráfico, pero también otras relacionadas con las intenciones que mueven al autor o las maneras de "componer" los signos que generan el pensamiento. Fijadas estas posibles formas de pensar la arquitectura, no hay más que establecer ciertas combinatorias lógicas para llegar a una taxonomía de narraciones que se organizan en cuatro grupos (cada uno de ellos con una prolija lista de posibilidades):

-Según las "intenciones narrativas". Combinando las propias intenciones (descripción, conocimiento y percepción) (Figs. 13, 14 y 15) con los niveles del pensamiento arquitectónico (formalizador, espacial, funcional, constructivo y semántico) (Fig. 16). Un fascinante gráfico (denominado en el argot no oficial de la cátedra como el "damero maldito") nos intenta ejemplificar la combinatoria posible de este grupo de narraciones. (Fig. 17)

-Según los "medios narrativos". Combinando los medios de representación (sistemas), los medios de significación (signo-símbolo) y los modos de significar.

-Según las "aproximaciones". Teniendo en cuenta las escalas posibles, en todas sus vertientes.

-Según la "composición de la narración", atendiendo a los conceptos derivados del estudio sintáctico, pragmático y semántico realizado en la teoría general.

A modo de cierre

Si hemos conseguido llegar hasta aquí evitando los vericuetos y obstáculos terminológicos puestos en nuestro camino, quizá podamos asumir sin mucha dificultad que el empeño de Vidaurre por utilizar la semiótica como instrumento para dotar de cientificidad a una teoría sobre el dibujo de arquitectura fue una labor encomiable, pero difícil. Estaba plenamente insertada en la cultura de su tiempo y, con ella, en su afán por establecer un sistema con pretendida validez universal. La idea de estructura, con su vínculo de orden y su vocación de totalidad autorregulada, permitió a Vidaurre desarrollar una "exposición estructural" (Vidaurre 1973, p. 6) que se apoyaba en conceptos lingüísticos y que, a pesar de su evidente prolijidad, poseía la coherencia -y la belleza- de un sistema casi algebraico. Hoy, desde la distancia, quizá la contemplamos con la escéptica añoranza de quien ya no puede confiar tanto en el alcance sistemático del orden y la clasificación. Vidaurre advirtió del carácter reductivo y a-histórico de su teoría, pero abrazó sin dudar la identificación de dibujo de arquitectura y lenguaje, prácticamente orillando un tema que quizá pudiera haber sido la principal objeción a su propuesta: el papel de la determinación proyectiva en la relación entre el referente y el signo, y los consecuentes límites de la convencionalidad en esa relación.

En todo caso, engarzadas en la enredada maraña de elementos y rela-

11. Taxonomía de los análisis lingüísticos del signo gráfico. Montaje del autor a partir de esquemas y dibujos de Julio Vidaurre (Vidaurre 1973).

11. Taxonomy of linguistic analyses of the graphic sign. Montage by the author based on diagrams and drawings by Julio Vidaurre (Vidaurre 1973).

EJES	COMUNICACION					
	(A) PARTICIPACION (EXTENSIONAL)		(B) ORDENACION (MODAL)		(C) INFORMACION (INTENSIONAL)	
	(A1) ANONIMO	(A2) SINGULAR	(B1) PRACTICO	(B2) MITICO	(C1) AUTONOMO	(C2) SUBORDINADO
1 IMAGINATIVO	COLECTIVO	SUBJETIVO	RACIONAL	EMOIONAL	INDEPENDENTE	MEDIATIZADO
2 FORMAL	DESGASTADO	DESUSADO	DESCRIPTIVO	EXPRESIVO	INEDITO	MIMETICO
3 FUNCIONAL	CONVENCIONAL	ARTIFICIAL	LOGICO	INTUITIVO	EVOLUTIVO	INSTITUCIONALIZADO
4 TECNOLOGICO	GENERALIZADO	ESPECIALIZADO	UTILITARIO	LUDICO	CONDICIONADO	CONDICIONANTE
5 IDEOLOGICO	INTEGRADO	MARGINADO	EQUITATIVO	JERARQUICO	DESINTERESADO	INTERESADO
6 SOCIO-ECONOMICO	MAYORITARIO	MINORITARIO	HOMOGENEO	HETEROGENEO	DETERMINANTE	DETERMINADO

while others concern the tools or methods used to produce that thought. Regarding the former, one must consider the “levels” of architecture (formal, spatial, functional, constructive, and semantic). Regarding the latter, one must take into account those derived from the graphic language itself, as well as others related to the author’s intentions or the ways in which signs are “composed” to generate thought.

Once these possible ways of thinking about architecture are established, it becomes a matter of applying logical combinations to arrive at a taxonomy of narratives, which Vidaurre organizes into four groups, each with an extensive list of possibilities. The first group is based on “narrative intentions,” combining the author’s intentions (description, knowledge, and perception) (Figs. 13, 14, and 15) with the levels of architectural thought (formal, spatial, functional, constructive, and semantic) (Fig. 16). A fascinating diagram—informally known within the department as the “damned checkerboard”—attempts to illustrate the possible combinations within this group (Fig. 17). The second group is based on “narrative media,” combining representation systems, modes of signification (sign, signal, symbol), and modes of meaning. The third group is based on “approaches,” taking into account the various possible scales in all their dimensions. The fourth group is based on the “composition of the narrative,” drawing on concepts derived from the syntactic, pragmatic, and semantic analyses developed in the general theory.

In Closing

If we have managed to reach this point while avoiding the terminological twists and obstacles along the way, we might now accept—without much difficulty—that Vidaurre’s effort to use semiotics as a tool to lend scientific rigor to a theory of architectural drawing was both admirable and demanding. His work was fully embedded in the intellectual culture of his time and aligned with its ambition to establish a system with presumed universal validity. The idea of structure, with its emphasis on order and its aspiration toward a self-regulating totality, allowed Vidaurre to develop what he called a “structural exposition” (Vidaurre 1973, p. 6), grounded in linguistic concepts and, despite its evident complexity, possessing the coherence—and beauty—of an almost

12. Sistemática de la *Narrativa Arquitectónica*. Esquema del autor.
13. Intenciones narrativas: “Descripción”. Casa del Labrador de Aranjuez. Dibujo del alumno P. Bustos.
14. Intenciones narrativas: “Conocimiento”. Casa del Labrador de Aranjuez. Dibujo de Almudena Barrios.
15. Intenciones narrativas: “Percepción”. Casa del Labrador de Aranjuez. Dibujo de Almudena Bustos.

12. Systematics of Architectural Narrative. Diagram by the author.
13. Narrative intentions: “Description.” Casa del Labrador in Aranjuez. Drawing by student P. Bustos.
14. Narrative intentions: “Knowledge.” Casa del Labrador in Aranjuez. Drawing by Almudena Barrios.
15. Narrative intentions: “Perception.” Casa del Labrador in Aranjuez. Drawing by Almudena Bustos.

12

ciones que nos propuso, existen unas perlas que son brillantes hallazgos -o clarificadoras constataciones- fundamentales para la formulación del Dibujo de Arquitectura como disciplina. Algunas de ellas, desarrolladas en posteriores escritos del catedrático, son nucleares y se reconocen ya en la teoría del *Lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica*. Podríamos señalar, extrañándolas de su posición jerarquizada y con ello perdiendo gran parte de su poder ordenador: el entendimiento de la forma como resultado sintético; la asimilación de la idea de estructura aplicada a la arquitectura y de los niveles de análisis de la misma; el concepto extendido de función y su diferenciación con el de uso, todo ello aplicado además a los sistemas de representación; el papel de la normalización, de la medida y del módulo; o de la geometría como infraestructura gráfica de ordenación de la idea arquitectónica (Vidaurre 1975b)... Además de estas ideas-fuerza, otras tienen quizá más repercusión práctica, enlazando con su origen en la *sistemática de la narrativa arquitectónica*: la propia idea de narración gráfica; la formidable diferenciación entre descripción, conocimiento y percepción en relación con las intenciones narrativas; los modos de significar; los medios de significar diferenciando signo, señal y símbolo; y finalmente, quizá la más potente, la idea de escala

13

14

15

16

algebraic system. Today, from a distance, we may view it with the skeptical nostalgia of those who can no longer place such trust in the systematic reach of order and classification. Vidaurre acknowledged the reductive and ahistorical nature of his theory, yet he embraced without hesitation the identification of architectural drawing with language, largely sidestepping what might have been the main objection to his proposal: the role of projective determination in the relationship between referent and sign, and the resulting limits of conventionality in that relationship.

Nonetheless, embedded within the tangled web of elements and relationships he proposed, there are pearls—brilliant insights or clarifying observations—that are fundamental to the formulation of Architectural Drawing as a discipline. Some of these, further developed in his later writings, are central and already present in the theory of the *Graphic Language of Architectural Expression*. We might highlight, even at the cost of removing them from their hierarchical context and thus diminishing their organizing power: the understanding of form as a synthetic result; the assimilation of the concept of structure applied to architecture and its levels of analysis; the expanded notion of function and its distinction from use, particularly as applied to systems of representation; the role of standardization, measurement, and modularity; and geometry as the graphic infrastructure for organizing

en sus vertientes física, conceptual y relacional (Vidaurre 1975a). Todo un arsenal instrumental derivado de un sólido planteamiento teórico, que aún hoy nos es de aplicación o, al menos, de inspiración.

A pesar de todo lo dicho -o quizá gracias a ello- hay que reconocer que quedan abiertos muchos interrogantes sobre la teoría de Vidaurre que no podemos abarcar aquí. Unos tendrían que ver con profundizar en el contexto en el que se produjo, tanto académico como cultural, y comparar su pensamiento con otras propuestas. Otros llevarían a explorar cómo esa teoría se puso en práctica en una docencia en constante evolución. Finalmente, sería necesario reconocer la influencia de su pensamiento y la vigencia de las inquietudes que le llevaron a formularlo en la bibliografía y en la práctica docente contemporáneas. Todas, preguntas necesarias si queremos ser razonadamente rigurosos y sistemáticos, siguiendo el inquieto modelo intelectual y crítico de nuestro profesor que, sin duda, fue su principal legado.

Notas

1 / Vidaurre 1973, p. 102

2 / En relación con la denominación de la disciplina, adoptamos aquí el término semiótica, como la preconizada por Umberto Eco (1968), intentando no entrar en la dicotomía derivada de la escuela de Saussure (semiología) o de Pierce-Morris (semiótica).

3 / Una vieja historia apócrifa cuenta cómo un atribulado alumno de los años setenta escribió en una pared de la escuela de Arquitectura de Madrid: "Se busca diccionario español-Vidaurre, Vidaurre-español", muestra de las dificultades semánticas de la teoría del catedrático.

4 / Aparecen los autores más significativos al respecto, los fundadores (falta Pierce) o los más recientes. No se cita sin embargo el simposio de Castelldefels de 1972, aunque sí uno de sus antecedentes, el de Porstmouth de 1967.

5 / Esto, según Vidaurre, había sido suficientemente probado por Giovanni K. Koenig, C. Norber-Schulz, Umberto Eco, R. de Fusco, S. Bettini, y, de manera indirecta por R.Barthes, C. W. Morris, F. de Saussure, H. Lefevre y algunos más.

Referencias

- Eco, U., 1968 (1986). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona: Lumen.
- Morris, C. W., 1946. *Signs, Language and Behavior*. New York: Prentice-Hall.

16. Los “niveles de la arquitectura” aplicados a las casas Goldenberg y Fleisher de Kahn. Dibujo de la alumna Maribel Torres.

17. Taxonomía de las narraciones gráficas según las intenciones y los niveles de pensamiento: “el damero maldito”. Dibujo de los profesores Javier Alau, Joaquín Ibáñez y Juan José Gómez Molina.

16. The “levels of architecture” applied to Kahn’s Goldenberg and Fleisher houses. Drawing by student Maribel Torres.

17. Taxonomy of graphic narratives according to intentions and levels of thought: “the cursed checkerboard.” Drawing by professors Javier Alau, Joaquín Ibáñez, and Juan José Gómez Molina.

17

- Vidaurre, J. 1973. *Cátedra de Dibujo Técnico*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1974a. *El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1974b. *En torno a unas sistemáticas del pensamiento arquitectónico y de la narrativa arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1975a. *Escalas Físicas, Conceptuales y Relacionales*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1975b. *La geometría como infraestructura gráfica de la ordenación de la idea arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1976. *Funciones y usos de los sistemas de representación en el proyecto arquitectónico*. ETSAM.

architectural idea (Vidaurre 1975b).

Beyond these core ideas, others may have more practical resonance, linking back to their origin in the systematics of architectural narrative: the very notion of graphic narration; the powerful differentiation between description, knowledge, and perception in relation to narrative intentions; the modes of signification; the media of signification distinguishing sign, signal, and symbol; and perhaps most powerfully, the concept of scale in its physical, conceptual, and relational dimensions (Vidaurre 1975a). This constitutes a full arsenal of tools derived from a solid theoretical framework that remains applicable—or at least inspirational—even today.

Despite all that has been said—or perhaps because of it—it must be acknowledged that many questions about Vidaurre’s theory remain open and cannot be fully addressed here. Some relate to a deeper exploration of the academic and cultural context in which it emerged, and to comparisons with other theoretical proposals. Others would lead us to examine how this theory was implemented in a constantly evolving pedagogical practice. Finally, it would be necessary to assess the influence of his work and the continued relevance of the concerns that led him to formulate it, both in recent scholarship and in contemporary teaching practice. All of these are essential questions if we wish to be rigorously and systematically thoughtful following the restless intellectual and critical model of our professor, which is, without a doubt, his most enduring legacy.

References

- Eco, U., 1968 (1986). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. Barcelona: Lumen.
- Morris, C. W., 1946. *Signs, Language and Behavior*. New York: Prentice-Hall.
- Vidaurre, J. 1973. *Cátedra de Dibujo Técnico*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1974a. *El lenguaje gráfico de la expresión arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1974b. *En torno a unas sistemáticas del pensamiento arquitectónico y de la narrativa arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1975a. *Escalas Físicas, Conceptuales y Relacionales*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1975b. *La geometría como infraestructura gráfica de la ordenación de la idea arquitectónica*. ETSAM.
- Vidaurre, J. 1976. *Funciones y usos de los sistemas de representación en el proyecto arquitectónico*. ETSAM.